

PROGRAM

CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ
PUBLIC & PRIVATE AFFAIRS: LAW, BUSINESS AND PUBLIC ADMINISTRATION
AFACERI PUBLICE ȘI PRIVATE: DREPT, BUSINESS ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

*Law and its challenges
in the socio-economic and administrative field*

*Dreptul și provocările sale
în domeniile socio - economic și administrativ*

**28 - 30 iunie 2023,
Târgu Mureș & Reghin**

Acreditare

INPPA: 10 puncte

INPPI: 8 puncte

CONSILIUL ȘTIINȚIFIC

Președinte:

- **Prof. univ. dr. hab. Radu BUFAN**, Facultatea de Drept - Universitatea de Vest din Timișoara

Membri:

- **Prof. univ. dr. Nadia Cerasela ANIȚEI**, Facultatea de Drept și Științe Administrative - Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
- **Prof. univ. dr. Emil BĂLAN**, Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București
- **Prof. univ. dr. hab. Radu CARP**, Facultatea de Științe Politice - Universitatea din București
- **Prof. univ. dr. hab. Iulian CHIFU**, președintele Centrului de Prevenire a Conflictelor și Early Warning din București (CPC-EW)
- **Prof. univ. dr. hab. Aurora CIUCĂ**, Facultatea de Drept și Științe Administrative - Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava
- **Prof. univ. dr. Dr. HC Valerius M. CIUCĂ**, Facultatea de Drept - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
- **Prof. univ. dr. Mircea N. COSTIN**, Facultatea de Drept - Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
- **Prof. univ. dr. Ștefan DEACONU**, Facultatea de Drept - Universitatea din București
- **Prof. dr. habil. JUHÁSZ Ágnes**, University of Miskolc
- **Prof. univ. dr. Augustin LAZĂR**, Facultatea de Drept și Științe Sociale - Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
- **Prof. univ. dr. Vasile LUHA**, Facultatea de Științe Juridice și Administrative - Universitatea „Agora” din Oradea
- **Prof. univ. dr. hab. Alexandru MARIȚ**, Facultatea de Economie Generală și Drept - Academia de Studii Economice a Moldovei, Chișinău
- **Prof. dr. Luca MEZZETTI**, Università di Bologna
- **Prof. univ. dr. av. Ovidiu-Laurențiu PODARU**, Facultatea de Drept - Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
- **Prof. univ. dr. av. Ioan SCHIAU**, Facultatea de Drept - Universitatea „Transilvania” din Brașov
- **Prof. univ. dr. Daniel-Mihail ȘANDRU**, Centrul de Studii de Drept European al Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române
- **Prof. univ. dr. hab. TAMAS-SZORA Attila**, Președintele Senatului Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
- **Prof. univ. dr. hab. Ioan-Dan TOPOR**, decan, Facultatea de Științe Economice - Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
- **Prof. univ. dr. Adrian-Alexandru TULBURE**, Facultatea de Informatică și Inginerie - Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

- **Conf. univ. dr. hab. Sorin ALĂMOREANU**, Facultatea de Drept - Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
- **Conf. univ. dr. Laura CETEAN - VOICULESCU**, director, Departamentul de Științe Juridice și Administrative al Facultății de Drept și Științe Sociale Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
- **Conf. univ. dr. av. Petruț CIOBANU**, Facultatea de Drept - Universitatea din București
- **Conf. univ. dr. Mircea - Călin COSTIN**, Facultatea de Drept Cluj - Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”
- **Conf. univ. dr. Simion COSTEA**, Facultatea de Științe și Litere - UMFST „G. E. Palade” din Târgu Mureș
- **Conf. univ. dr. Natașa DANELCIUC - COLODROVSKI**, Aix-Marseille, France, Director adjunct al Institutului SoMum
- **Conf. univ. dr. av. Ramona-Mihaela COMAN**, Facultatea de Economie și Drept – UMFST „G.E. Palade” din Târgu Mureș
- **Conf. univ. dr. Larisa-Loredana DRAGOLEA**, Facultatea de Științe Economice - Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
- **Conf. univ. dr. Cristina Ioana FLORESCU**, Facultatea de Științe Juridice și Științe Administrative - Universitatea „Spiru Haret” din București
- **Conf. univ. dr. Ilioara GENOIU**, Facultatea de Drept și Științe Administrative - Universitatea „Valahia” din Târgoviște
- **Conf. univ. dr. Silviu-Petru GRECU**, Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice, Universitatea „A. I. Cuza” din Iași
- **Conf. univ. dr. Ada HURBEAN**, prodecan, Facultatea de Drept și Științe Sociale - Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
- **Conf. univ. dr. Camelia IGNĂTESCU**, decan, Facultatea de Drept și Științe Administrative - Universitatea „Ștefan Cel Mare” din Suceava
- **Conf. univ. dr. hab. av. Ioan LAZĂR**, Facultatea de Drept și Științe Sociale - Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
- **Conf. univ. dr. Constanța MĂTUȘESCU**, decan, Facultatea de Drept și Științe Administrative - Universitatea „Valahia” din Târgoviște
- **Conf. univ. dr. av. Cristian MIHEȘ**, decan, Facultatea de Drept - Universitatea din Oradea
- **Conf. univ. dr. Mihaela-Daciana NATEA**, director al ESDMS din cadrul UMFST „G. E. Palade” din Târgu Mureș
- **Conf. univ. dr. Maria ORLOV**, Facultatea de Drept - Universitatea de Stat „Alec Russo” din Bălți
- **Conf. univ. dr. av. Ciprian-Adrian PĂUN**, Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor - Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
- **Conf. univ. dr. Nicolae-Dragoș PLOEȘTEANU**, Facultatea de Economie și Drept - UMFST „G. E. Palade” din Târgu Mureș
- **Conf. univ. dr. Aurelian-Olimpiu SABĂU-POP**, Facultatea de Economie și Drept – UMFST „G. E. Palade” din Târgu Mureș

- **Conf. univ. dr. Mihaela Miruna TUDORAȘCU**, decan, Facultatea de Drept și Științe Sociale - Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
- **Conf. univ. dr. av. Răzvan VIORESCU**, Facultatea de Drept și Științe Administrative - Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava
- **Conf. univ. dr. Vasile NEMEȘ**, Facultatea de Drept - Universitatea „Nicolae Titulescu” din București

COMITETUL DE ORGANIZARE

Coordonatori:

- **Conf. univ. dr. av. Raul-Felix HODOȘ**, Facultatea de Drept și Științe Sociale - Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia; președinte, Societatea Română de Cercetare pentru Afaceri Publice și Private (SOROCAPP) din Târgu Mureș
- **Alina HETREA-STAN**, Director, Direcția activități social-culturale, patrimoniale și comerciale, Primăria Municipiului Târgu Mureș
- **Dragoș PUI**, Viceprimarul Municipiului Reghin

Membri:

- **Conf univ. Dr. Maria DUMITRU-NICA**, Facultatea de Drept și Științe Administrative-Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava
- **Lector univ. dr. Maria Angela ALBU**, Facultatea de Drept și Științe Sociale - Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
- **Lector univ. dr. av. Bogdan BODEA**, Facultatea de Drept - Universitatea din Oradea
- **Lector univ. dr. Decebal Manole BOGDAN**, Facultatea de Drept și Științe Sociale - Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
- **Lector univ. dr. Bogdan FLOREA**, Facultatea de Drept și Științe Sociale - Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
- **Lector univ. dr. George MARA**, Facultatea de Drept și Științe Sociale - Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
- **Lector univ. Dr. Raul MIRON**, Facultatea de Economie și Drept - UMFST „G. E. Palade” din Târgu Mureș
- **Lector univ. dr. Ioana-Andra PLEȘA**, Facultatea de Drept și Științe Sociale - Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
- **Lector univ. dr. av. Codruț-Nicolae SAVU**, Facultatea de Drept - Universitatea „Transilvania” din Brașov
- **Lector univ. dr. Lucian SĂCĂLEAN**, Facultatea de Științe și Litere - UMFST „G. E. Palade” din Târgu Mureș
- **Lector univ. dr. Mihaela-Bogdana SIMION**, Facultatea de Drept și Științe Sociale - Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
- **Lector univ. dr. Alisa-Valeria TOMA**, Facultatea de Drept și Științe Sociale - Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

- **Lector univ. dr. Cristina-Matilda VĂNOAGĂ**, Facultatea de Istorie, Litere și Științe ale Educației - Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
- **Lector univ. dr. av. George ZLATI**, Facultatea de Drept și Științe Sociale - Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
- **Asist. univ. dr. Vlad-Vasile BĂRBAT**, Facultatea de Drept și Științe Sociale - Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
- **Asist. univ. drd. Oana-Elena BUZINCU**, Facultatea de Drept și Științe Sociale - Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
- **Asist. univ. Cristina-Monica COSTEA**, Facultatea de Drept și Științe Sociale - Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
- **Asist. univ. drd. Raluca Clarisa GLIGOR**, Facultatea de Drept și Științe Sociale - Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
- **Asist. univ. drd. Aurelian Gheorghe MOCAN**, Facultatea de Drept și Științe Sociale - Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
- **Asist. univ. drd. Raluca-Anica ONUFREICIUC**, Facultatea de Drept și Științe Administrative - Universitatea „Stefan cel Mare” din Suceava
- **Asist. univ. dr. Samuela ROSTAȘ**, Facultatea de Drept și Științe Sociale - Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
- **Asist. univ. dr. Tiberiu-Nicolae TEGLAȘ**, Facultatea de Drept și Științe Sociale - Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
- **Asist. univ. drd. Alin TOMUȘ**, Facultatea de Drept și Științe Sociale - Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
- **Asist. univ. drd. Alexandra TUDOR-TODORAN**, Facultatea de Drept și Științe Sociale - Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
- **Theodora BOGDAN**, consilier juridic, Facultatea de Drept și Științe Sociale - Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
- **Daniela MICU**, director executiv, SOROCAPP; practician în insolvență, Hodoș Business Recovery, Târgu Mureș
- **Alexandra-Codruța RÎTEA**, expert contabil; practician în insolvență, Hodoș Business Recovery, Târgu Mureș
- **Ioana DUICĂ**, avocat colaborator, Cabinet de avocat Dr. Raul-Felix HODOȘ
- **Raluca-Cosmina CHIRILĂ**, studentă, Facultatea de Economie și Drept, UMFST “G. E. Palade” din Târgu Mureș

MIERCURI, 28 Iunie 2023

Târgu Mureș

Sala Grand, Hotel Grand

FESTIVITATEA DE DESCHIDERE A CONFERINȚEI:

15:00 - 15:45

Cod locație: 1.1.1

COMUNICĂRI ÎN PLEN

16:00 - 18:00

28 iunie 2023

Keynote-speakers:

1. Valerius M. CIUCĂ,

*Prof. univ. dr. Dr. HC, Facultatea de Drept - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
judecător la Tribunalul Uniunii Europene de la Luxemburg în perioada 01.01.2007 -
26.10.2010*

*Virtuți și slăbiciuni ale cetățeniei europene. Despre pomoerium intra muros ... / Virtues and
weaknesses of European citizenship. About pomoerium intra muros ...*

2. Luca MEZZETTI,

Prof. dr., Università di Bologna

*Administrație publică și inteligență artificială / Public administration and artificial
intelligence*

3. Horațius DUMBRAVĂ,

Judecător, Curtea de Apel Târgu Mureș

*Sursele identității naționale și constituționale - cazul României / Sources of national and
constitutional identity – the case of Romania*

4. Radu CARP,

Prof. univ. dr. hab., Facultatea de Științe Politice - Universitatea din București

*Platforma Crimeea - un format de dezbateri pentru viitorul securității regiunii Mării Negre?
/ The Crimea Platform - a debate format for the future of the security of the Black Sea
region?*

5. Augustin LAZĂR,

Prof. univ. dr.; Ex-Procuror General al României (2016-2019)

*Instrumente juridice de protecție a patrimoniului cultural și natural / Legal instruments for
the protection of cultural and natural heritage*

Moderatori:

Mihaela Miruna TUDORAȘCU,

Conf. univ. dr., decan, Facultatea de Drept și Științe Sociale - Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Constanța MĂTUȘESCU

Conf. univ. dr., decan, Facultatea de Drept și Științe Administrative - Universitatea “Valahia” din Târgoviște

Cod locație: 1.1.2

INFORMATIZAREA DREPTULUI: 2023

18:15 - 19:00

28 iunie 2023

Keynote-speakers:

1. Cosmin MUNTEAN,

Purtător de cuvânt, Curtea de Apel Alba Iulia

Aspecte practice privind digitalizarea sistemului judiciar românesc și utilizarea noilor tehnologii / Practical aspects regarding the digitization of the Romanian judicial system and the use of new technologies

2. KEREKES Ferenc,

Business Development Manager, Wolters Kluwer România,

Platforme profesionale pentru documentare juridică / Professional platforms for legal documentation

Moderatori:

Sorin ALĂMOREANU,

Conf. univ. dr. hab., Facultatea de Drept - Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Expert criminalist autorizat

Laura CETEAN - VOICULESCU,

Conf. univ. dr., director, Departamentul de Științe Juridice și Administrative al Facultății de Drept și Științe Sociale Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

19:00 - 19:30

LANSARE DE CARTE:

Volumul „*Studii de drept al patrimoniului cultural și natural. Cultural and natural heritage law studies patrimonium. In honorem Augustin LAZĂR*”

Editura Universul Juridic, 2023

Editori coordonatori: Mircea DUȚU, Ovidiu PREDESCU, Sorin ALĂMOREANU,

Prezintă: Conf. univ. dr. hab. Sorin ALĂMOREANU

JOI, 29 IUNIE 2023,

Târgu Mureș

Comunicări pe secțiuni

Sala Grand, Hotel Grand

2.1.3

ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ (I)

09:00 - 10:30

29 iunie 2023

Special guest:

Vasile-Felix COZMA,

Președinte al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici

Speakers:

1. Ovidiu-Laurențiu PODARU,

Prof. univ. dr. av., Facultatea de Drept - Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

Administrația publică: securitate și reziliență SAU reformă / Public administration: security and resilience OR reform

2. Camelia IGNĂTESCU,

Conf. univ. dr., decan, Facultatea de Drept și Științe Administrative - Universitatea „Ștefan Cel Mare” din Suceava

Problemele în executarea hotărârilor judecătorești în contenciosul administrativ / Navigating the complexities of enforcing court judgements in administrative litigation

3. Constanța MĂTUȘESCU

Conf. univ. dr., decan, Facultatea de Drept și Științe Administrative - Universitatea "Valahia" din Târgoviște

Rolul administrației publice în implementarea angajamentelor internaționale ale României și potențialul său transformator./ The role of public administration in the implementation of Romania's international commitments and its transformative potential

4. Mihaela Miruna TUDORAȘCU,

Conf. univ. dr., decan, Facultatea de Drept și Științe Sociale - Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Funcționarul public român și drepturile sale – o analiză normativă / The Romanian civil servant and his rights - a normative analysis

5. Marlena BOANCĂ-IVAN,

Dr., judecător, președinte al Secției a II-a civile, de contencios administrativ și fiscal, Curtea de Apel Târgu Mureș

Repere jurisprudențiale privind principiile aplicabile procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică / Jurisprudential markers regarding the principles applicable to public procurement contract award procedures

6. Maria Angela ALBU,

Lector univ. dr., Facultatea de Drept și Științe Sociale - Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Administrația publică între mediul politic și dezvoltarea comunității ./ Public administration between the political environment and community development

7. Gheorghe GUȚU,

Lector univ. dr., Facultatea Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative - Universitatea de Stat din Moldova

Consolidarea teritorială voluntară a unităților administrativ-teritoriale: cazul Republica Moldova / Voluntary territorial consolidation of administrative-territorial units: the case of the Republic of Moldova

8. Mihaela-Bogdana SIMION,

Lector univ. dr., Facultatea de Drept și Științe Sociale - Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Cotele de gen, o soluție pentru garantarea egalității între bărbați și femei în privința accesului la funcții și demnități publice / Gender quotas, a solution for guaranteeing equality between men and women regarding access to public positions and dignities.

9. Cristina-Monica COSTEA,

Asist. univ., Facultatea de Drept și Științe Sociale - Universitatea „1 Decembrie 1918”

Evoluții legislative în materia salarizării funcționarilor publici / Legislative developments in the matter of salaries of public officials

Moderatori:

Dumitru DOBREV,

Dr. av., cercetător științific - Institutul de Cercetări Juridice "Acad. Andrei Rădulescu" al Academiei Române

Decebal Manole BOGDAN,

Lector univ. dr., Facultatea de Drept și Științe Sociale - Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

2.1.3

ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ (II)

10:45 - 12:15

29 iunie 2023

Speakers:

1. Dumitru DOBREV,

Dr. av., cercetător științific, Institutul de Cercetări Juridice "Acad. Andrei Rădulescu" al Academiei Române

Examen de practică judiciară neunitară în contenciosul administrativ - Desființarea construcțiilor / Examination of non-uniform judicial practice in administrative disputes - Demolition of buildings

2. Maria ORLOV,

Conf. univ. dr., Facultatea de Drept - Universitatea de Stat „Alec Russo” din Bălți

Natașa DANELCIUC - COLODROVSKI,

Conf. univ. dr., Aix-Marseille, France, Director adjunct al Institutului SoMum

Medierea în contencios administrativ în Franța și în Republica Moldova. O analiză a practicilor și a posibilelor îmbunătățiri. / Mediation in administrative litigation in France and in the Republic of Moldova. An analysis of practices and possible improvements

3. Răzvan VIORESCU,

Conf. univ. dr. av., Facultatea de Drept și Științe Administrative - Universitatea „Stefan cel Mare” din Suceava

Interacțiunea digitală dintre avocați, administrație și instanțele de judecată / Digital interaction between lawyers, administration and courts

4. Decebal Manole BOGDAN,

Lector univ. dr., Facultatea de Drept și Științe Sociale - Universitatea „1 Decembrie 1918”

Studiu privind Dreptul, Economia Digitalizată, Inteligența artificială și Administrația Publică în evoluția societății românești. / Study on Law, Digital Economy, Artificial Intelligence and Public Administration in the evolution of Romanian society

5. Mircea-Valentin CÂRLAN,

Lector univ. dr., decan interimar, Facultatea de Drept - Universitatea „Danubius” din Galați
Impactul social în administrația publică al digitalizării serviciilor publice / The social impact in public administration of the digitalization of public services

6. Raluca-Laura DORNEAN-PĂUNESCU,

Lector univ. dr. av., Facultatea de Drept - Universitatea Europeană „Drăgan” din Lugoj
Data „începerii construcției locuinței” indicată în art. 6 din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală este reprezentată de data depunerii cererii pentru emiterea certificatului de urbanism sau de data emiterii autorizației de construire? / The date of “starting construction of the house” indicated in art. 6 of Law no. 15/2003 regarding the support granted to young people for the construction of a personally owned dwelling is represented by the date of submission of the application for the issuance of the urban planning certificate or the date of issuance of the building permit?

7. Samuela ROSTAȘ,

Asist. univ. dr., Facultatea de Drept și Științe Sociale - Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Inteligența artificială în contextul inovării administrației publice. Un cadru conceptual privind tranziția de la conceptul de “Smart-City” la Inteligența Artificială în administrația publică./ Inteligența artificială în contextul inovării administrației publice. Un cadru conceptual privind tranziția de la conceptul de “Smart-City” la Inteligența Artificială în administrația publică.

8. Sinem ERGÜN,

Ministry of Treasury and Finance, Ankara

Durabilitate și case inteligente / Sustainability and Smarting House

9. Ionuț CROITORU,

Asist. ing., Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava,

Impactul aplicațiilor care utilizează tehnologii de data mining asupra procesului de optimizare a arborelui decizional în cadrul sectorului public / The impact of data mining applications in optimizing the decision tree within the public sector

Moderatori:

Maria Angela ALBU,

Lector univ. dr., Facultatea de Drept și Științe Sociale - Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Răzvan VIORESCU,

Conf. univ. dr. av., Facultatea de Drept și Științe Administrative - Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

*Speakers:***1. Radu BUFAN,**

Prof. univ. dr. hab., Facultatea de Drept - Universitatea de Vest din Timișoara

Mihai BUFAN,

Drd., Facultatea de Studii Europene - Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

Dileme nerezolvate ale probațiunii în dreptul fiscal / Unresolved dilemmas of probation in tax law

2. TAMAS-SZORA Attila,

Prof. univ. dr. hab., Președintele Senatului Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Ioan-Dan TOPOR,

Prof. univ. dr. hab., decan, Facultatea de Științe Economice - Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Aspecte actuale cu risc fiscal pentru companii / Current issues with tax risk for companies

3. Ioan LAZĂR,

Conf. univ. dr. hab. av., Facultatea de Drept și Științe Sociale - Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Bogdan FLOREA,

Lector univ. dr., Facultatea de Drept și Științe Sociale - Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia; mediator

Principiul proporționalității în materia impozitării directe și indirecte / The principle of proportionality in direct and indirect taxation

4. Ciprian-Adrian PĂUN,

Conf. univ. dr. av., Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor - Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

Actualitatea litigiilor în domeniul prețurilor de transfer. Exerciții practice / Transfer pricing litigation update. Practical exercises

5. Ionița COCHINȚU,

Dr., magistrat-asistent, Curtea Constituțională a României; cadru didactic asociat, Facultatea de Drept, Academia de Studii Economice din București

Incidența dreptului european în contextul organizării finanțelor publice naționale. Implicațiile mecanismului de redresare și reziliență. / The incidence of European law in the context of the organization of national public finances. Implications of the recovery and resilience mechanism.

6. Mirela Violeta BULIGA

Av. dr., cadru didactic asociat, Facultatea de Drept - Academia de Studii Economice București

Sponsorizarea - între limitele juridice și cele fiscale / The sponsorship - between legal and fiscal boundaries

7. Simion-Iosif MIHON,

Dr., șef serviciu inspecție fiscală, A.J.F.P. ALBA; cadru didactic asociat, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Patrimoniul cultural și valorificarea economică / Cultural heritage and economic enhancement

Moderatori:

Ioan LAZĂR,

Conf. univ. dr. hab. av., Facultatea de Drept și Științe Sociale - Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Bogdan FLOREA,

Lector univ. dr., Facultatea de Drept și Științe Sociale - Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

2.1.5.

DREPTUL, ARTA ȘI CULTURA

15:00 - 16:15

29 iunie 2023

Speakers:

1. Aurora CIUCĂ,

Prof. univ. dr. hab., Facultatea de Drept și Științe Administrative - Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

Despre frumusețea ... urâtului în artă. O perspectivă pelliană / About the beauty ... of the ugly in art. A Pellian perspective

2. Cristina-Matilda VĂNOAGĂ,

Lector univ. dr., Facultatea de Istorie, Litere și Științe ale Educației - Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Corectitudinea politică și Cancel culture în artă: aspecte morale vs legale / Political Correctness and Cancel Culture in Art: Moral vs. Legal Issues

3. Roxana MIHALY,

Dr., cercetător științific, Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Șincai” din Târgu Mureș

Diplomația culturală a României în contextul dezvoltării regionale / Romania's cultural diplomacy in the regional development' context

4. Grațian Marian MOLDOVAN,

Lector univ. dr., TVR Cluj

Etica mass-media - o subspecie a eticii comunicării / Media ethics - a subspecies of communication ethics

Particularități ale procesului comunicării în cadrul eticii mass-media/ Specifics of the communication process in media ethics

5. Horațiu SERMĂȘAN

Jurnalist, TVR Târgu Mureș

Temă rezervată

6. Aurelian GRAMA,

Jurnalist; fondator Zi de zi și Transilvania Business

Temă rezervată

7. Claudia ANDRON,

Jurnalist, Bistrițeanul.ro,

Temă rezervată

8. Dan RĂDULESCU,

Actor, Teatrul Național din Târgu Mureș - Compania Liviu Rebreanu

Temă rezervată

9. Daniel OLTEAN,

Dramaturg; fost procuror în perioada 1996 - 2022

Temă rezervată

Moderatori:

Mihaela MOCANU,

Av. dr., redactor-șef, Revista Română de Drept al Afacerilor

Cristina-Matilda VĂNOAGĂ,

Lector univ. dr., Facultatea de Istorie, Litere și Științe ale Educației - Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

16:15 - 16:45

LANSARE DE CARTE:

Volumul: „*Urâtul în artă*”

Editura Timpul

Autor: Vespasian V. PELLA

Prezintă: prof. univ. dr. hab. Aurora CIUCĂ

2.1.6.

RESTRUCTURARE ȘI INSOLVENȚĂ

17:00 - 18:30

29 iunie 2023

Speakers:

1. Mihaela SĂRĂCUȚ,

Dr., judecător, Curtea de Apel Cluj

Este fuziunea o măsură adecvată de reorganizare? / Is the merger procedure an appropriate measure of reorganization?

2. Flavius MOȚU,

Dr., judecător, Tribunalul Specializat Cluj

Votul creditorului nedefavorizat cu privire la planul de reorganizare / Non-favoured creditor vote on the reorganisation plan

3. Andreea DELI-DIACONESCU,

Av. dr., formator și membru în Consiliul de Conducere al Institutului Național de Pregătire a Practicienilor în Insolvență din România

Fuziunea în cadrul unui plan de reorganizare - uniformizarea efectelor / The merger procedure within a reorganization plan - the uniformity of the effects

4. Sergiu GOLUB,

Lector univ. dr., prodecan, Facultatea de Drept - Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

Să-i iei Cezarului ce-i a Cezarului!?! Câteva considerații despre subrogația în drepturile creditorului fiscal în procedurile de insolvență / To take from Caesar what is Caesar's!?! Some considerations on subrogation of tax creditor rights in insolvency proceedings.

5. Codruț-Nicolae SAVU,

Lector univ. dr. av., Facultatea de Drept - Universitatea „Transilvania” din Brașov

Câteva aspecte privind (in)admisibilitatea acțiunii în atragerea răspunderii pentru intrarea în insolvență a unei societăți administrator - societăți administrate / Some issues

concerning the (in)admissibility of an action for insolvency of a managing company - managed companies

6. Luiza-Cristina GAVRILESCU,

Lector univ. dr., Facultatea de Drept - Universitatea „A. I. Cuza” din Iași

Cerințele confirmării acordului de restructurare în vederea prevenirii insolvenței / The requirements for confirming the restructuring agreement in order to prevent insolvency

7. BÉKÉSI Csaba,

Lector univ. dr., Universitatea din Oradea; director executiv, AJOFM Bihor

Delia Georgiana BÉKÉSI

Lector univ. dr., Facultatea de Științe Socio-Umane - Universitatea din Oradea

Provocările gestionării fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale de către serviciul public de ocupare din România / The challenges of managing the guarantee fund for the payment of salary claims by the public employment service in Romania

8. Ana CUCERESCU,

Drd., judecător, Judecătoria Chișinău

Insolvabilitate fictivă. Delimitarea de alte infracțiuni / Fictitious insolvency. Demarcation from other crimes

Moderatori:

Maria DUMITRU-NICA,

Președinte, Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Iași; conf. univ. dr. av., Facultatea de Drept și Științe Administrative - Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

Vasile NEMEȘ,

Conf. univ. dr., Facultatea de Drept - Universitatea „Nicolae Titulescu” din București

18:45 - 19:15

LANSARE DE CARTE:

Volumul „*Franciza, francizarea. Ghid practic*”, Ediția a treia,
Editura CH Beck, 2023,

Autor: Av. dr. Mihaela MOCANU

Prezintă: Lector univ. dr. Sergiu GOLUB

DREPTUL CIVIL SUB IMPACTUL DIGITALIZĂRII
09:00 - 10:30

29 iunie 2023

Speakers:

1. JUHÁSZ Ágnes,

Prof. dr. habil., University of Miskolc

Definițiile dreptului civil tradițional în era digitalizării / Traditional civil law definitions in the era of digitalization

2. Bogdan DUMITRACHE,

Executor judecătoresc

Mărul discordiei: cheltuielile de executare silită (art. 75 alin. 5 din Legea nr. 85/2014) / The bone of contention: enforcement costs (Article 75(5) of Law 85/2014)

3. Vasile ȚIPLE

Founder & CEO, Goodlegal,

Considerații practice privind activitatea digitală în domeniul juridic / Practical considerations for digital activity in the legal field.

4. TAMAS-SZORA Gabriel,

Asist. univ. drd., Facultatea de Drept și Științe Sociale - Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Analiza dreptului de proprietate în lumea digitală / Analysis of property rights in the digital world

5. Călin HERȚA

Av., Baroul Maramureș

Temă rezervată

Moderatori:

Camelia IGNĂTESCU,

Conf. univ. dr., decan, Facultatea de Drept și Științe Administrative - Universitatea „Ștefan Cel Mare” din Suceava

Mihai CĂRĂBAȘ,

Av., cadru didactic asociat, Facultatea de Drept - Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

*Speakers:***1. Adina BUCIUMAN,**

Lector univ. dr., Facultatea de Drept - Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

Justificarea conceptului U-Space. Sistemul de control al traficului aerian pentru operațiunile cu aeronave fără pilot la bord / Justification of the U-Space concept. Air traffic control system for unmanned aircraft operations

2. Drd. Gabriel NIȚĂ, Facultatea de Drept – Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

Provocările securității cibernetice în domeniul inteligenței artificiale / Cyber security challenges in artificial intelligence

3. Mihai CĂRĂBAȘ,

Av., cadru didactic asociat, Facultatea de Drept - Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

Descentralizarea guvernării în afacerile platformă / Governance’ decentralization of in platform businesses

4. Mihaela MOCANU,

Av. dr., redactor-șef, Revista Română de Drept al Afacerilor

Franciza – metodă de comercializare și vector de dezvoltare locală / Franchising – both business model and vector of local development

5. Andrei SĂVESCU,

Av. dr., coordonator al portalului juridice.ro

Despre corelarea protecției datelor cu caracter personal cu reglementările referitoare la protecția informațiilor clasificate / About the correlation between protection of personal data and protection of classified information

*Moderatori:***Adina BUCIUMAN,**

Lector univ. dr., Facultatea de Drept - Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

George MARA,

Lector univ. dr., Facultatea de Drept și Științe Sociale - Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia; judecător, Tribunalul Alba

*Speakers:***1. Călin RANGU,**

Vicepreședinte, CIO Council; director al Direcției Rezoluție din cadrul Fondului de Garantare a Asiguraților; lector univ. dr., Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor - Universitatea „Danubius” din Galați

Asigurările de riscuri cibernetice / Cyber risk insurance

2. Vasile NEMEȘ,

Conf. univ. dr., Facultatea de Drept - Universitatea „Nicolae Titulescu” din București

Asigurarea de credite, garanții și alte riscuri financiare / Credit insurance, guarantee insurance and other financial risks

3. Decebal Manole BOGDAN

Lector univ. dr., Facultatea de Drept și Științe Sociale - Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Opozabilitatea contractului de asigurare în condițiile asigurărilor încheiate online sau pe baza comunicării în format digital / Enforceability of the insurance contract in the case of insurance concluded online or on the basis of digital communication

4. Manuela NIȚĂ,

Lector univ. dr., Facultatea de Drept și Științe Administrative - Universitatea „Valahia” din Târgoviște

Aprecieri asupra respectării confidențialității în cazul soluționării cererii în despăgubire în materia concurenței / Opinions on the respect of confidentiality in the case of the settlement of the claim for compensation in the matter of competition

5. KOBLE Ladislau Levente,

Drd., Facultatea de Drept – Universitatea „Nicolae Titulescu” din București

Formele de manifestare ale înțelegerilor anticoncurențiale. Împiedicarea, restrângerea sau denaturarea concurenței ca obiect sau ca efect al înțelegerii anticoncurențiale / Forms of anti-competitive agreements’ manifestation. Preventing, restricting, or distorting competition as the object or effect of the anti-competitive agreement

6. Elena Cristina SAVU,

Drd. av., lector formator, INPPA - Centrul teritorial Brașov

Utilitatea asigurării de răspundere profesională pentru creditorii avocatului / The usefulness of professional liability insurance for the lawyer's creditors

6. Iulian BĂICULESCU,

Av. drd., Universitatea „Nicolae Titulescu” din București

Considerații generale privitoare la posibilele consecințe juridice și faptice ale utilizării inteligenței artificiale asupra politicii Uniunii Europene în domeniul concurenței / General considerations on the possible legal and factual consequences of the use of artificial intelligence on EU competition policy

7. Raluca-Anica ONUFREICIUC,

Asist. univ. drd., Facultatea de Drept și Științe Administrative - Universitatea „Stefan cel Mare” din Suceava; drd. la Universitatea „Nicolae Titulescu” din București și la Université Paris-Panthéon-Assas

Provocări în cooperarea internațională în materia dreptului concurenței în era digitală / Challenges in international cooperation on competition law in the digital age

Moderatori:

Vasile NEMEȘ,

Conf. univ. dr., Facultatea de Drept - Universitatea „Nicolae Titulescu” din București

Decebal Manole BOGDAN,

Lector univ. dr., Facultatea de Drept și Științe Sociale - Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

2.2.10

SECURITATE REGIONALĂ, NAȚIONALĂ, LOCALĂ

15:00 - 16:45

29 iunie 2023

Speakers:

1. Iulian CHIFU,

Prof. univ. dr. hab., președintele Centrului de Prevenire a Conflictelor și Early Warning din București (CPC-EW)

Reziliența și crize: complexitatea și creșterea așteptărilor de la funcția publică în România, în context contemporan / Resilience and crises: complexity and rising expectations of public service in Romania in a contemporary context

2. Silviu-Petru GRECU

Conf. univ. dr., Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice, Universitatea „A. I. Cuza” din Iași

Democrație și securitate în contextul lumii globale. Analize statistice / Democracy and security in the global world. Statistical approach

3. Mihaela-Daciana NATEA,

Conf. univ. dr., director al ESDMS din cadrul UMFST „G. E. Palade” din Târgu Mureș

Simion COSTEA,

Conf. univ. dr., Facultatea de Științe și Litere - UMFST „G. E. Palade” din Târgu Mureș

Reformarea politicilor privind combaterea dezinformării. Nevoia unei noi abordări / Reforming policies on combating disinformation. The need for a new approach

4. Tiberiu-Adrian FILIPAȘ,

Colonel, Inspector Șef, Inspectoratul de Jandarmi Județean Mureș

Temă rezervată

5. Călin-Ioan HANDREA

General de brigadă, Inspector șef, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Horea” al Jud. Mureș

Temă rezervată

6. Constantin MIHALACHE,

Comisar-șef de poliție, Împuternicit Șef al Inspectoratului de Poliție Județean Mureș

Temă rezervată

7. Lucian SĂCĂLEAN,

Lector univ. dr., Facultatea de Științe și Litere - UMFST „G. E. Palade” din Târgu Mureș

Criza leadershipului politic - amenințare actuală la adresa securității / Political leadership crisis - current security threat

8. Alin TOMUȘ,

Asist. univ. drd., Facultatea de Drept și Științe Sociale - Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Democrația și participarea / Democracy and participation

9. Claudiu PURDEA,

Dr., Centrul de Cercetare DATIA din cadrul Facultății de Drept și Științe Sociale - Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Protejarea patrimoniului arheologic din Munții Șureanu după 20 de ani de cercetare penală / The protection of archaeological heritage in Șureanu Mountains after 20 years of criminal investigation

Moderatori:

Gheorghe GUȚU,

Lector univ. dr., Facultatea Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative - Universitatea de Stat din Moldova

Alina HETREA-STAN,

Director, Direcția activități social-culturale, patrimoniale și comerciale, Primăria Municipiului Târgu Mureș

17:00 - 17:30

LANSARE DE CARTE:

Volumele din Seria *Reconfigurarea securității și a Relațiilor Internaționale în Secolul 21:*

Vol. I: *Actori, relații și politică de putere în secolul 21*

II: *Amenințări și conflicte în secolul 21*

Vol. III: *Studii prospective și metodologii alternative. Eșafodajul de securitate în secolul 21*

Vol. IV: *Războiul de agresiune pe scară largă în Ucraina, în plin secol 21*

Editura Rao, 2022.

Autor: prof. univ. dr. hab. Iulian CHIFU.

Prezintă: conf. univ. dr. Mihaela-Daciana NATEA

2.2.11

MASĂ ROTUNDĂ: EDUCAȚIE ȘI CERCETARE JURIDICĂ ȘI FINANCIARĂ

17:45 - 18:45

29 iunie 2023

Speakers:

1. Larisa-Loredana DRAGOLEA,

Conf. univ. dr., Facultatea de Științe Economice - Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

2. Nicolae-Dragoș PLOEȘTEANU,

Conf. univ. dr., Facultatea de Economie și Drept - UMFST „G. E. Palade” din Târgu Mureș

3. Decebal Manole BOGDAN,

Lector univ. dr., Facultatea de Drept și Științe Sociale - Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

4. Dodi DUMITRU,

Șef serviciu juridic, Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI)

5. Daniel Florin LĂZĂRICĂ,

Expert IT, Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării,

6. Tiberiu-Nicolae TEGLAȘ,

Asist. univ. dr., Facultatea de Drept și Științe Sociale - Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

7. Octavian STROIE,

Auditor superior, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării

8. Raul-Felix HODOȘ,

Conf. univ. dr., Facultatea de Drept și Științe Sociale - Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Moderatori:

Călin RANGU,

Vicepreședinte, CIO Council; director al Direcției Rezoluție din cadrul Fondului de Garantare a Asiguraților

Oana-Elena BUZINCU,

Asist. univ. drd. Facultatea de Drept și Științe Sociale - Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia; notar public, Camera Notarilor Publici Alba Iulia

Sala Albastră, Hotel Grand

2.3.12/1

RELAȚIILE DE FAMILIE ȘI ACTELE DE STARE CIVILĂ (I)

09:00 - 10:30

29 iunie 2023

Speakers:

1. Cristiana Mihaela CRĂCIUNESCU,

Dr., formator, Institutul Național al Magistraturii

Câteva reflecții privind separarea copilului de părinții săi / Some reflections on the separation of the child from his parents

2. Ilioara GENOIU,

Conf. univ. dr., Facultatea de Drept și Științe Administrative - Universitatea „Valahia” din Târgoviște

Influența regimului matrimonial al defunctului asupra întinderii masei sale succesoriale și utilitatea actelor de stare civilă în procedura succesorală notarială./ The influence of the matrimonial regime of the deceased on the extent of his estate and the usefulness of civil status documents in the notarial succession procedure.

3. Ada HURBEAN,

Conf. univ. dr., prodecan, Facultatea de Drept și Științe Sociale - Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Mijloace de protecție a majorului cu dizabilități intelectuale și psihosociale./ Means of protection of the adult with intellectual and psychosocial disabilities

4. PhD. Edyta KRZYSZTOFIK,

Associate Professor, Faculty of Law, Canon Law and Administration, The John Paul II Catholic University of Lublin

Instituția căsătoriei în opinia CJUE / The Institution of Marriage in the opinion of the CJEU

5. Eleonora BADAN - MELNIC,

Judecător, Judecătoria Chișinău; formator, Institutul Național al Justiției

Calificarea raporturilor juridice civile la motivarea hotărârilor judecătorești / The qualification of civil legal relations to the reasoning of court decisions

6. Evghenia GUGULAN,

Asist. univ. drd; Șef interimar, Catedra de drept privat, Academia „Ștefan Cel Mare” din Chișinău

Repere normative privind regimul juridic aplicabil căsătoriei în Republica Moldova / Normative reflections regarding the legal regulation of marriage in the Republic of Moldova

Moderatori:

Ada HURBEAN,

Conf. univ. dr., prodecan, Facultatea de Drept și Științe Sociale - Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Laura CETEAN - VOICULESCU,

Conf. univ. dr., director, Departamentul de Științe Juridice și Administrative al Facultății de Drept și Științe Sociale Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Speakers:

1. Nadia Cerasela ANIȚEI,

Prof. univ. dr., Facultatea de Drept și Științe Administrative - Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Regimul conflictual aplicabil în cazul în care are loc transformarea separației de corp în divorț conform art. 9 din Regulamentul nr. 1259/2010 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în domeniul legii aplicabile divorțului și separării de corp (Roma III) . / Conflict regime applicable in case of conversion of legal separation into divorce under Article 9 of Regulation 1259/2010 implementing a form of enhanced cooperation in the area of the law applicable to divorce and legal separation (Rome III)

2. Laura CETEAN - VOICULESCU,

Conf. univ. dr., director, Departamentul de Științe Juridice și Administrative al Facultății de Drept și Științe Sociale Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Stabilirea filiației prin modalități alternative / Establishing parentage through alternative methods

3. Decebal-Manole BOGDAN,

Lector univ. dr., Facultatea de Drept și Științe Sociale - Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Alisa-Valeria TOMA,

Lector univ. dr., Facultatea de Drept și Științe Sociale - Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Aspecte juridice privind rolul structurilor de protecție a minorilor în cazul aplicării relelor tratamente, purtării / Legal aspects of the role of child protection structures in cases of ill-treatment, prosecution

4. George MARA,

Lector univ. dr., Facultatea de Drept și Științe Sociale - Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia; judecător, Tribunalul Alba

Drepturile copilului în mediul online / Children's rights in the online environment

5. Oana-Elena BUZINCU,

Asist. univ. drd. Facultatea de Drept și Științe Sociale - Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia; notar public, Camera Notarilor Publici Alba Iulia

Certificatul de divorț în materie matrimonială internațională – act de stare civilă? / Divorce certificate in international matrimonial matters – civil status certificate?

6. Roxana-Silvia TRUȚĂ,

Av., cadru didactic asociat, UMFST „G. E. Palade” din Târgu Mureș

Aplicabilitatea ordonanței președințiale – măsuri provizorii pe durata procesului de divorț / Applicability of the interim order - interim relief during divorce proceedings

7. Alexandra TUDOR-TODORAN

Asist. univ. drd., Facultatea de Drept și Științe Sociale - Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Livretul de familie - între nevoie și neuz / The family booklet - between need and use

Moderatori:

Camelia IGNĂTESCU,

Conf. univ. dr., decan, Facultatea de Drept și Științe Administrative - Universitatea „Ștefan Cel Mare” din Suceava

Laura CETEAN - VOICULESCU,

Conf. univ. dr., director, Departamentul de Științe Juridice și Administrative al Facultății de Drept și Științe Sociale - Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

2.3.13

DREPT SOCIETAR

12:30 - 13:45

29 iunie 2023

Special guest:

Valentina BURDESCU,

Director al Oficiului Național al Registrului Comerțului

Speakers:

1. Maria DUMITRU-NICA,

Președinte, Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Iași; conf. univ. dr. av., Facultatea de Drept și Științe Administrative - Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

Dacă vrei pace, pregătește-te pentru război: relațiile patrimoniale dintre soți în contextul dreptului societar / If you want peace, prepare for war: property relations between spouses in the context of company law

2. Amelia-Veronica GHEOCULESCU,

Lector univ. dr., Facultatea de Științe Economice și Drept - Universitatea din Pitești
Societățile comerciale în era digitală / Businesses in the digital age

3. **Dragoș CĂLIN,**

Dr., consilier juridic Transilvania Investments Alliance S.A. din Brașov

Remunerarea acționarilor. Dividend anual, interimar, excepțional / Shareholder remuneration. Annual, interim, exceptional dividend

Moderatori:

Sergiu GOLUB,

Lector univ. dr., prodecan, Facultatea de Drept - Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

Mihaela-Bogdana SIMION,

Lector univ. dr., Facultatea de Drept și Științe Sociale - Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

2.3.14

ARBITRAJ ȘI MEDIERE (I)

15:00 - 16:15

29 iunie 2023

Special guest:

Ștefan DEACONU,

Președinte, Curtea de Arbitraj Comercial Internațional; prof. univ. dr., Facultatea de Drept - Universitatea din București;

Speakers:

1. Ioan SCHIAU,

Prof. univ. dr. av., Facultatea de Drept - Universitatea „Transilvania” din Brașov,

Un pod prea îndepărtat? Despre independența și imparțialitatea arbitrilor / A bridge too far? On the arbitrators' independence and impartiality.

2. Raul MIRON,

Lector univ. dr., Facultatea de Economie și Drept - UMFST „G. E. Palade” din Târgu Mureș

Critici cu privire la avantajele arbitrajului / Criticism of the advantages of arbitration

3. Alina COBUZ-BĂGNARU,

Av. dr., arbitru, Curtea de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României,

Executarea prin arbitraj a garanției de bună-execuție în construcții / Enforcement by arbitration of the performance guarantee in construction

Moderatori:

Maria DUMITRU-NICA,

Președinte, Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Iași; conf. univ. dr. av., Facultatea de Drept și Științe Administrative - Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

Ciprian-Adrian PĂUN,

Conf. univ. dr. av., Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor - Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

2.3.14

ARBITRAJ ȘI MEDIERE (II)

16:30 - 17:45

29 iunie 2023

Speakers:

1. Vasile LUHA,

Prof. univ. dr., Facultatea de Științe Juridice și Administrative - Universitatea „Agora” din Oradea

Probleme teoretice privind statutul arbitrilor / Theoretical issues on the status of arbitrators

2. Cristina Ioana FLORESCU,

Conf. univ. dr., Facultatea de Științe Juridice și Științe Administrative - Universitatea „Spiru Haret” din București; arbitru, Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României

Interacțiunea dintre AI (Inteligența Artificială) și IA (Arbitrajul Internațional): tehnologia ca nou partener al arbitrajului / The Interaction between AI (Artificial Intelligence) and IA (International Arbitration): Technology as the New Partner of Arbitration

3. Vlad-Vasile BĂRBAT,

Asist. univ. dr., Facultatea de Drept și Științe Sociale - Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Arbitraj și soluționare alternativă a litigiilor, calea pentru o nouă înțelegere - soluții de drept comparat / Arbitration and Alternative Dispute Resolution, path for a new deal-Comparative Law solutions

4. Letiția-Mihaela MORAR,

Av. dr., Facultatea de Istorie și Filosofie - Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

Justitia penală internațională: Tribunalul Penal Internațional - Tribunalele ad-hoc din cadrul sistemul ONU / International criminal justice: ICC towards Ad Hoc Tribunals in the UN System

Moderatori:

Codruț-Nicolae SAVU,

Lector univ. dr. av., Facultatea de Drept - Universitatea „Transilvania” din Brașov

Vlad-Vasile BĂRBAT,

Asist. univ. dr., Facultatea de Drept și Științe Sociale - Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

2.3.15

**MASĂ ROTUNDĂ
ENERGIA INTELIGENTĂ: SUPTOR PENTRU DEZVOLTARE
18:00 - 19:00**

29 iunie 2023

Speakers:

1. Ovidiu GEORGESCU,

Vicepreședinte, Consiliul Județean Mureș

2. Alin BEREȘESCU,

Director, S.I.S.E. Electrica Transilvania Sud - A.I.S.E. Târgu Mureș

3. Alexandru FLOREA,

Director, B2B Synergy

4. Gabriel BRUJ,

Director, Enviro Naturals

5. Decebal Manole BOGDAN,

Lector univ. dr., Facultatea de Drept și Științe Sociale - Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Moderator:

Adrian-Alexandru TULBURE,

Prof. univ. dr., Facultatea de Informatică și Inginerie - Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

VINERI, 30 IUNIE 2023

Comunicări pe secțiuni

Târgu Mureș

Sala Grand, Hotel Grand

3.1.16/1

DREPT PENAL AL AFACERILOR (I)

09:00 - 10:30

30 iunie 2023

Speakers:

1. Sorin ALĂMOREANU,

*Conf. univ. dr. hab., Facultatea de Drept - Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca;
Expert criminalist autorizat*

Despre variabilitate în scris și tulburările acestuia / About variability in writing and its disorders

2. Petruț CIOBANU,

Conf. univ. dr. av., Facultatea de Drept - Universitatea din București

Elena-Eliza HODAN,

Av., Baroul București,

Investigarea infracțiunii de delapidare / Investigating the crime of embezzlement

3. Aurelian – Olimpiu SABĂU-POP

*Conf. univ. dr., Facultatea de Economie și Drept – UMFST „G. E. Palade” din Târgu Mureș;
notar public*

Aspecte ale răspunderii penale medicale / Aspects of medical criminal liability

4. Mihai GIURGEA

*Dr. av., cadru didactic asociat, Facultatea de Drept și Științe Sociale - Universitatea „1
Decembrie 1918” din Alba Iulia*

*Particularități și constrângeri ale exercitării dreptului la apărare a persoanei private de
libertate / Peculiarities and constraints on the exercise of the right to defence by persons
deprived of their liberty*

6. Aurelian Gheorghe MOCAN,

*Asist. univ. drd., Facultatea de Drept și Științe Sociale - Universitatea „1 Decembrie 1918”
din Alba Iulia; fost judecător, Curtea de Apel Alba Iulia,*

*Aspecte legate de prescripția răspunderii penale în contextul actual legislativ și al
jurisprudenței Curții Constituționale a României./ Aspects related to the prescription of*

criminal liability in the current legislative context and the jurisprudence of the Constitutional Court of Romania

7. Cecilia Mărioara MAN,

Fost judecător, Curtea de Apel din Alba Iulia

Măsurile asigurătorii - între teorie și practică / Insurance measures - between theory and practice

8. Cristian-Valentin ȘTEFAN,

Procuror-șef al Secției judiciare, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureș

Măsurile asigurătorii în procesul penal. Luare. Verificare periodică. Obligativitate / Precautionary measures in the criminal process. Taking. Periodic verification. Mandatoriness

9. Eugen-Marius PETER,

Judecător, Curtea de Apel Alba Iulia

Infrațiunea de delapidare. Condiții de tipicitate. / The crime of embezzlement. Conditions of typicality.

10. Gabriel TUDOROAIA,

Prim-procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Hunedoara

Ultima ratio în dreptul penal - o scurtă analiză / Ultima ratio in criminal law - a brief analysis

Moderatori:

Petruț CIOBANU,

Conf. univ. dr. av., Facultatea de Drept - Universitatea din București

George ZLATI,

Lector univ. dr. av., Facultatea de Drept și Științe Sociale - Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

3.1.16/2

DREPT PENAL AL AFACERILOR (II)

10:45 - 12:15

30 iunie 2023

Speakers:

1. Alexandru MARIȚ,

Prof. univ. dr. hab., Facultatea de Economie Generală și Drept - Academia de Studii Economice a Moldovei

Escrocheriile și fraudele ca forme a infracționalității în mediul informatic (internet / on-line). Metodica investigării lor / Scams and frauds as forms of criminality in the computer environment (internet / on-line). Their investigation methodology.

2. Ramona Mihaela COMAN,

*Conf. univ. dr. av., Facultatea de Economie și Drept – UMFST „G.E. Palade” din Târgu Mureș
Factori de risc ai utilizării noilor tehnologii în procedurile penale / Risk factors of using new technologies in criminal proceedings*

3. Cristian MIHEȘ,

*Conf. univ. dr. av., decan, Facultatea de Drept - Universitatea din Oradea
Determinarea sau înlesnirea sinuciderii. O soluție comentată / Determining or facilitating suicide. An annotated solution*

4. Bogdan BODEA,

*Lector univ. dr. av., Facultatea de Drept - Universitatea din Oradea
Considerațiuni referitoare la infracțiunea de folosire abuzivă a funcției în scop sexual / Considerations regarding the offence of sexual abuse of office*

5. Ioana-Andra PLEȘA,

Lector univ. dr., Facultatea de Drept și Științe Sociale - Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Raluca Clarisa GLIGOR,

Asist. univ. drd., Facultatea de Drept și Științe Sociale - Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Câteva aspecte privind criminalitatea organizată. Criminologie și drept penal / Some aspects regarding organized crime. Criminology and Criminal Law perspective

6. George ZLATI,

Lector univ. dr. av., Facultatea de Drept și Științe Sociale - Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Criminalitatea informatică și criminalitatea tradițională în contextul evoluției tehnologice / Cybercrime and traditional offences in the light of technological advancement

7. Mihai ȘTEFĂNOAIA,

*Lector univ. dr. av., Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava,
Perfecționarea legislației penale. Metodologia generală de tehnică legislativă și codificarea / Improving criminal law. General methodology of legislative technique and codification*

8. Lucian-Călin BIZU,

Drd., Universitatea de Stat din Moldova; consilier, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Botoșani

Concepte și abordări asupra investigatorului sub acoperire / Concepts and approaches about the investigator under cover

Moderatori:

Cristian MIHEȘ,

Conf. univ. dr. av., decan, Facultatea de Drept - Universitatea din Oradea

Aurelian Gheorghe MOCAN,

Asist. univ. drd., Facultatea de Drept și Științe Sociale - Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia; fost judecător, Curtea de Apel Alba Iulia

LANSARE DE CARTE

12:30 - 13:00

Volumul „*Teorie și practică în expertizele grafice. Note de curs pentru master*”,

Editura Hamangiu, 2023,

Autor: conf. univ. dr. hab. Sorin ALĂMOREANU, Expert criminalist autorizat

Prezintă: conf. univ. dr. Petruț CIOBANU

Sala Albastră, Hotel Grand

3.3.17

PROTECȚIA DATELOR ÎN SERVICIILE MEDICALE

09:00 - 10:30

30 iunie 2023

Special guests:

Lenuța-Mariana CERNAT,

Ec., manager, Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș

Ovidiu GÎRBOVAN,

Dr., șef de lucrări, UMFST „G. E. Palade” din Târgu Mureș; manager, Spitalul Clinic Județean Mureș

Speakers:

1. Alexandru MARIȚ,

Prof. univ. dr. hab., Facultatea de Economie Generală și Drept - Academia de Studii Economice a Moldovei

Amprenta genetică și determinarea profilului ADN / Genetic fingerprinting and DNA profiling

2. Nicolae-Dragoș PLOEȘTEANU,

Conf. univ. dr., Facultatea de Economie și Drept - UMFST „G. E. Palade” din Târgu Mureș

Darius FĂRCAȘ

Centrul pentru Protecția Datelor

Dimensiunea “consimțământului” în legislația privind sănătatea / The dimension of “consent” in health legislation

3. Marius DUMITRESCU,

Vicepreședinte, Asociația Specialiștilor în Confidențialitate și Protecția Datelor

Temă rezervată

4. Daniela SIMIONOVICI,

Vicepreședinte, Asociația Specialiștilor în Confidențialitate și Protecția Datelor

Consecințele nerespectării principiilor GDPR în sectorul sănătății. Analiza amenzilor aplicate în domeniu / The consequences of non-compliance with the principles of the GDPR in the health sector. Analysis of fines applied in the field.

5. Alexandru GEORGESCU,

Drd., Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române

Roxana GEORGESCU – TOMȘA,

Drd., UMF „Carol Davila” din București

Protecția datelor personale în ecosistemul spațiului european al datelor privind sănătatea / Personal data protection in the European Health Data Space ecosystem

6. Cătălina PANTILIMON,

Ec., expert & mentor GDPR

Daniel MANEA,

Responsabil cu protecția datelor

A.P.T. Cele 3 fundamente ale implementării GDPR în domeniul sănătății / A.P.T. - the 3 foundations of GDPR implementation in the healthcare field

Moderatori:

Marius DUMITRESCU,

Vicepreședinte, Asociația Specialiștilor în Confidențialitate și Protecția Datelor

Raul-Felix HODOȘ,

Conf. univ. dr., Facultatea de Drept și Științe Sociale - Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

*Speakers:***1. Doru DOROBANȚU,**

Dr., lector asociat, Universitatea Politehnică din București; secretar general de redacție, Revista Română pentru Protecția și Securitatea Datelor cu Caracter Personal

Bune practici și provocări privind protecția datelor cu caracter personal în activitățile de cercetare științifică / Best practices and challenges regarding the protection of personal data in scientific research activities

2. Dodi DUMITRU,

Șef serviciu juridic, Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI)

Daniel - Florin LĂZĂRICĂ,

Expert IT, Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI)

Soluții inovatoare de protejare a datelor sensibile și a infrastructurii în domeniul Cercetare-Dezvoltare-Inovare / Innovative solutions to protect sensitive data and infrastructure in Research-Development-Innovation area

3. Darius-Antoni FERENȚ

Drd., asistent DPO, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca;

Analiza atacurilor cibernetice de tip APT (Advanced Persistent Threat) și ransomware / Analysis of Advanced Persistent Threat (APT) and ransomware cyber attacks

4. Raul-Ciprian DĂNCUȚĂ

Dr., DPO, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

Protecția datelor cu caracter personal de la drept fundamental la problemă de securitate a organizației / Personal data protection from fundamental right to organisational security issue

5. Vasile-Adrian CĂMĂRĂȘAN,

Lector univ. dr., Facultatea de Istorie și Filosofie - Universitatea „Babeș-Bolyai”

Situații și temeuri de prelucrare a datelor cu caracter personal în învățământul universitar / Situations and grounds for processing personal data in university education

*Moderatori:***Nicolae-Dragoș PLOEȘTEANU,**

Conf. univ. dr., Facultatea de Economie și Drept - UMFST „G. E. Palade” din Târgu Mureș

Doru DOROBANȚU,

Dr., lector asociat, Universitatea Politehnică din București; secretar general de redacție, Revista Română pentru Protecția și Securitatea Datelor cu Caracter Personal

Reghin

Casa Municipală de Cultură „Eugen Nicoară”

3.4.19

DEZVOLTARE LOCALĂ ȘI REGIONALĂ

10:00 - 11:15

30 iunie 2023

Speakers:

1. Larisa-Loredana DRAGOLEA,

Conf. univ. dr., Facultatea de Științe Economice - Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Eficiența muncii prin proceduri alternative prezenței fizice la programul de muncă./ Work efficiency through alternative procedures to physical presence at the workplace

2. Dumitru DOBREV,

Dr. av.; cercetător științific, Institutul de Cercetări Juridice “Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române

Legislația privind consolidarea clădirilor interbelice - aspecte fiscale, provocări și propuneri de lege ferenda / Legislation on the consolidation of inter-war buildings - fiscal issues, challenges and proposals de lege ferenda

3. Mihaela-Daciana NATEA,

Conf. univ. dr., director al ESDMS din cadrul UMFST „G. E. Palade” din Târgu Mureș

Simion COSTEA,

Conf. univ. dr., Facultatea de Științe și Litere, UMFST „G. E. Palade” din Târgu Mureș

Extinderea UE și creșterea capacităților administrative. Studiu de caz Republica Moldova / EU enlargement and building up administrative capacities. The case of the republic of Moldova

4. Ionița COCHINȚU,

Dr., magistrat-asistent, Curtea Constituțională a României; cadru didactic asociat, Facultatea de Drept, Academia de Studii Economice din București

Reglementarea legală a proiectelor de investiții cu finanțare din fonduri externe (nerambursabile și rambursabile) prin legea bugetului / Legal regulation of investment projects financed by external funds (non-reimbursable and reimbursable) through the budget law

5. Decebal-Manole BOGDAN,

Lector univ. dr., Facultatea de Drept și Științe Sociale - Universitatea „1 Decembrie 1918”

Dezvoltarea durabilă - un deziderat al societății moderne și o evoluție în dezvoltarea urbană spre concentrarea economică și socială de tip metropolitan / Sustainable development - a desideratum of modern society and an evolution in urban development towards metropolitan economic and social concentration

Moderatori:

Larisa-Loredana DRAGOLEA,

Conf. univ. dr., Facultatea de Științe Economice - Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Lucian SĂCĂLEAN,

Lector univ. dr., Facultatea de Științe și Litere - UMFST „G. E. Palade” din Târgu Mureș

3.4.20

**MASĂ ROTUNDĂ:
MEDIUL DE AFACERI ȘI INSTITUȚIILE PUBLICE - O RELAȚIE DE SUCCES
11:30 - 12:45**

30 iunie 2023

1. MÁRK Endre Dezső,

Primarul municipiului Reghin

2. Dragoș PUI

Viceprimarul municipiului Reghin

3. Vasile-Felix COZMA,

Președinte al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici

4. Călin RANGU,

Vicepreședinte, CIO Council; director al Direcției Rezoluție din cadrul Fondului de Garantare a Asiguraților

5. Alina HETREA-STAN,

Director, Direcția activități social-culturale, patrimoniale și comerciale, Primăria Municipiului Târgu Mureș

6. Ioan Florin CRĂCIUN,

Director, Direcția Economică, Primăria Municipiului Târgu Mureș

7. Alexandru FLOREA,

Director, B2B Synergy

8. Ionuț CROITORU

Asist. ing., Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

Moderatori:

Raluca-Anica ONUFREICIUC,

Asist. univ. drd., Facultatea de Drept și Științe Administrative - Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

Decebal-Manole BOGDAN,

Lector univ. dr., Facultatea de Drept și Științe Sociale - Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

1. MÁRK Endre Dezső*Primarul municipiului Reghin***2. Dragoș PUI***Viceprimarul municipiului Reghin***3. Adriana Maria ȘTEF,***Secretarul general al municipiului Reghin***4. Iulian CHIFU,***Prof. univ. dr. hab., președintele Centrului de Prevenire a Conflictelor și Early Warning din București (CPC-EW)***5. Lucian SĂCĂLEAN,***Lector univ. dr., Facultatea de Științe și Litere - UMFST „G. E. Palade” din Târgu Mureș***6. Tiberiu-Adrian FILIPAȘ,***Colonel, Inspector Șef, Inspectoratul de Jandarmi Județean Mureș***7. Călin-Ioan HANDREA***General de brigadă, Inspector șef, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Horea” al Jud. Mureș***8. Constantin MIHALACHE,***Comisar-șef de poliție, Împuternicit Șef al Inspectoratului de Poliție Județean Mureș***9. Tiberiu-Nicolae TEGLAȘ,***Asist. univ. dr., Facultatea de Drept și Științe Sociale - Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia*

*Moderatori:***Mihaela-Daciana NATEA,***Conf. univ. dr., director al ESDMS din cadrul UMFST „G. E. Palade” din Târgu Mureș***Tiberiu-Nicolae TEGLAȘ,***Asist. univ. dr., Facultatea de Drept și Științe Sociale - Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia*

**Ora 15:00, Crama Sântu - Concluzii informale,
urmate de un concert susținut de către Emeric Imre Trio**

Legendă:

I. Prima cifră simbolizează „ziua” dezbaterilor.

Ziua 1 – miercuri, 28 iunie 2023

Ziua 2 – joi, 29 iunie 2023

Ziua 3 – vineri, 30 iunie 2023

II. A doua cifră simbolizează locul/sala dezbaterilor.

1 – Sala Grand, Hotel Grand, Târgu Mureș

2 – Sala Rapsodia, Hotel Grand, Târgu Mureș

3 – Sala Albastră, Hotel Grand, Târgu Mureș

4 – Casa Municipală de Cultură „Eugen Nicoară”, Reghin

5 – Crama Sântu

III. A treia cifră este aferentă „secțiunii” dezbateri.

Rută orientare secțiuni/săli dezbateri:

1.1.1 – Festivitate Deschidere, comunicări în plen, Sala Grand

1.1.2 – Secțiunea Informatizarea Dreptului: 2023, Sala Grand

2.1.3 – Ziua 2, Sala Grand, secțiunea: „Administrație Publică”(I, II)

2.1.4 - Ziua 2, Sala Grand, secțiunea: „Fiscalitate”,

2.1.5 - Ziua 2, Sala Grand, secțiunea: „Dreptul, arta și cultura”,

2.1.6 - Ziua 2, Sala Grand, secțiunea: „Restructurare și insolvență”

2.2.7 – Ziua 2, Sala Rapsodia, secțiunea: „Dreptul civil sub impactul digitalizării”

2.2.8 - Ziua 2, Sala Rapsodia, secțiunea: „Business, Law and tech: Era digitală”

2.2.9 - Ziua 2, Sala Rapsodia, secțiunea: „Business, Law and tech: Asigurări, Concurență”

2.2.10 - Ziua 2, Sala Rapsodia, secțiunea: „Securitate regională, națională, locală”

2.2.11 - Ziua 2, Sala Rapsodia, Masă rotunda: „Educație și cercetare juridică și financiară”

2.3.12 – Ziua 2, Sala Albastră, secțiunea: „Relațiile de familie și actele de stare civilă”

2.3.13 - Ziua 2, Sala Albastră, secțiunea: „Drept societar”

2.3.14 - Ziua 2, Sala Albastră, secțiunea: „Arbitraj și Mediere”

2.3.15 - Ziua 2, Sala Albastră, Masă rotundă: „Energia inteligentă: suport pentru dezvoltare”

3.1.16 – Ziua 3, Sala Grand, secțiunea: „Drept penal al afacerilor”

3.3.17 – Ziua 3, Sala Albastră, secțiunea: „Protecția datelor în serviciile medicale”

3.3.18 – Ziua 3, Sala Albastră, secțiunea: „Protecția datelor în cercetare și educație”

3.4.19 – Ziua 3, Casa Municipală de Cultură „Eugen Nicoară”, Reghin, Masă rotundă: „Dezvoltare urbană și metropolitană”

3.4.20 - Ziua 3, Casa Municipală de Cultură „Eugen Nicoară”, Reghin, secțiunea: „Interacțiunea dintre mediul de afaceri și instituțiile publice. Comunicarea Publică”

3.4.21 - Ziua 3, Casa Municipală de Cultură „Eugen Nicoară”, Reghin, secțiunea: Administrația publică și siguranța cetățeanului”

3.5.0 – Ziua 3, Crama Sântu, Concluzii informale.